

Становище Православної церкви на Кіровоградщині в 2-й половині 1920-х рр.

Середині 1920-х рр. стала переломним моментом для Радянського Союзу. Завершилося відновлення зруйнованого господарства, здійснювалися зміни в духовній сфері, в усіх республіках відбулися якісні зміни в державно – церковних відносинах. По-перше, в основному було виконано програму по вирішенню “релігійного питання” – відділення церкви від держави і школи від церкви, ліквідовувалися станові переваги духовенства, функції реєстрації народження, шлюбу, смерті визнавалися світськими тощо. По-друге, найбільш впливові релігійні організації проголосили і реалізували в своїй діяльності курс політичної лояльності до радянської влади. По-третє, було накопичено теоретичного та практичного досвіду регулювання різноманітних сторін життєдіяльності релігійних об’єднань і їх відносин з державою, громадськими, господарськими організаціями тощо.

Соціально – економічні і політико – ідеологічні умови, що склалися в країні, вимагали нового підходу до “церковної політики”, вироблення нових форм і методів у взаємовідносинах держави і церкви. Тому першочерговим завданням було формування органу, який би відповідав за “церковну політику” в загальносоюзному масштабі, і розробка загальносоюзного законодавства про релігійні організації.

Але в керівництві партії і держави не була в повній мірі усвідомлена необхідність надання державно – церковним відносинам якісно нового характеру, до того ж ці проблеми витіснялися соціально – економічними проблемами і взаємовідносинами в середині партійно – державного апарату. Саме це визначило співвідношення основних сил – ВЦВК, НКВС і ОДПУ – щодо змісту і характеру “церковної політики”. Ступінь впливу на церковну політику цих органів на 1924-1927 рр. був майже рівний. Але поступово практичне здійснення цієї політики зосереджувалося в руках ОДПУ і НКВС. Тому і відбувається, спочатку майже непомітна, а пізніше все більше очевидна переорієнтація в області регулювання життєдіяльності релігійних організацій в суспільстві на адміністративно – командні методи. Правлячий режим переходить до більш витонченої тактики, одним з основних її елементів стає обновленський розкол [1, 67].

У жовтні 1925 р. в Михайлівському монастирі відбувся з’їзд прихильників ДХЦ, однієї з течій Живої церкви, який прийняв церковне кредо членів братства “Діяльно-Христова церква”. Поряд з цим було засуджено керівництво УАПЦ і поставлено питання про передачу ним церковної влади новоутвореній Раді Всеукраїнської спілки братських об’єднань (ВПЦР-ДХЦ) на чолі з К. Янушевським. На початку 1926 р. ДХЦ підтримувало майже 300 парафій [2, 508]. Міцні позиції ДХЦ мала і на Кіровоградщині. “25 грудня 1925 року у соборі Михайлівського Золотоверхого монастиря, який був кафедральним собором ДХЦ, була проведена хіронгія на єпископа Новомиргородського і Зінов’євського Теофана Хомжі” [3, 4]. Але дуже скоро стало ясно, що в обновленських рядах немає єдності, і це стало серйозною загрозою руху.

Наприкінці 1927 р. ДПУ вже не потребувало таких вишуканих методів розвалу церкви, як її розкол зсередини. Починається відкритий тиск, внаслідок якого вже 8

листопада 1927 р. прихильники ДХЦ влилися в УАПЦ та інші православні напрямки і пройшли шлях репресій [2, 508].

Дискримінація духовенства, утиски з боку ДПУ відіграли не останню роль у тому, що багато священиків зрелися духовного сану. За період 1927-1928 рр. зрелися сану 179 осіб, за 1928-1929 рр. – 439, за 1929-1930 рр. – майже 2000 [4, 1031]. Одночасно відбувається процес знищення храмів, церковного майна, закриття монастирів. В Україні закрито молитовних будинків: 1924-1925 рр. – 46, 1926 р. – 46, 1927 р. – 58, 1928 р. – 97 [4, 908].

Зречення сану відбувалося виключно через засоби масової інформації – замітки в газеті “Зрікаються сану” – та прилюдний виступ з агітаторськими закликами. Так, священик села Седнівка Устинівського району Кубарський Петро Севастянович звертався до односельчан з виступом “Що мішає нашому соціалістичному будівництву”, в першій частині якого вихваляв партію, а в другій – звинувачував “кепських господарів” та “недбайливе відношення місцевої сільради”. Поряд із цим колишній священик проводив агітацію, закликаючи населення відмовитись від релігії взагалі і церковного майна зокрема: “Ми ніколи не поміняємо свого життя, коли замість клубу будемо ходити в церкву, замість агронома будемо слухатись попа... Релігія – це є полуда на очах...” [5, 99-100]. Закінчувалася ця промова зреченням сану і закликом до бідноти зняти дзвони в фонд індустріалізації, а церкву віддати під культурне помешкання.

Вибір таких ораторів був не випадковим, оскільки, по-перше, вони постійно знаходилися в центрі уваги громадськості і являли собою зразок для наслідування, по-друге у більшості автобіографічних даних священиків зустрічаються згадки про їх успішну громадську діяльність, як-то у Дадіє В’ячеслава Степановича, який за своє життя, крім своїх духовних функцій, виконував функції “счетовода”, вчителя у Воруновці, в Канапках брав участь у місцевих кооперативних установах на посаді члена правління і Ради, був організатором Єлисаветградського союзу селянських товариств тощо [5, 193-193].

Схожими методами проводилося закриття культових споруд, але при цьому залучався вже не один священик, а ціла ініціативна група. Тобто закриття відбувалося “не адміністративним, а громадським порядком, притягнувши до цієї справи осередки безвірників та широкі кола трудящих” [6, 37]. Наприклад, у Зінов’євську таким шляхом було закрито Успенський собор: “...загальні збори робітників заводів та службовців установ санкціонували закриття собору через свої індивідуальні підписи” [7, 205]. Таким же чином було закрито Хрестовоздвиженську церкву в селі Федварі Єлисаветградського району Зінов’євського округу: “Закритие состоялось тотчас после собрания, на котором присутствовали партийные, комсомольцы, КНС и чужие люди. На собрание верующих не пригласили” [7, 27]. Подібна картина спостерігалася майже при кожному закритті молитовних будинків в усіх місцевостях.

Про цілеспрямоване знищення саме православної церкви свідчить і той факт, що в одному із витягів з протоколу засідання Секретаріату ВУЦВКу по зняттю і вилученню дзвонів зазначалось в додаток, що “за перший сорт треба вважати всі дзвони в церквах православних та другий сорт в інших молитовних будинках (костьолах, кирхах тощо)” [6, 38].

До всього цього додавалося зростання віроненависників – членів Союзу войовничих безвірників. Це зростання швидкими темпами починається з 1927 р. За період з 1927 до 1931 р. їх кількість зростає з 10000 до 1510000 осіб [8, 910]. Але ці дані

істориками серйозно не сприймаються [9, 21]. Зазначені гіперпоказники, по-перше, були бутафорними. По-друге, вони не відображають реальної динаміки розвитку цієї організації, яка на початку 30-х років фактично розпалася. Але це все ж таки не дає підстав відкидати діяльність спілки на другий план.

Діяли войовничі безвірники і на території сучасної Кіровоградщини, причому з успіхом. Завдяки безвірникам закривалися молитовні будинки та вилучалися дзвони. Так було знято 144 дзвони, що становило майже 55 тон кольорового металу [7, 19].

	Назва церков і їх спрямування	Кільк. знятих дзвонів	тон	кг	крб.	коп
Новгородський район						
с. Кам'янка	Олександро-Невська (Ст.Слов'янська)	5		488	336	
	Андріївська (Ст.Слов'янська)	5	1	10	757	50
с. Н. Андріївка	Миколаївська (Ст.Слов'янська)	5				
с. Інг. Кам'янка	Успенська (Ст.Слов'янська)	5	3	235	2426	25
	Сім.Ганівська (Синодальна)	5				
	Успенська (Ст.Слов'янська)	5	1	603	1202	25
с.Новгородківка 1	Троїцька (Ст.Слов'янська)	5				
с.Новгородківка 2	Михайлівська (Ст.Слов'янська)	5	1	600	870	
Новоукраїнський район						
с.п. Брід	Ів. Предтеченська (Ст. Слов'янська)	3		671	526	73
	Миколаївська (Синодальна)	5	1	902	1493	07
Новомиргородський район						
м. Н.Миргород	Миколаївський собор (Ст. Слов'янська)	8	5	172	3620	40
с. Кам'янка	Покровська(Ст.Слов'янська)	5		536	375	20
с. Мартоноши	Георгієвська (Синодальна)	5		540	378	
с. Оситна	Дмитровська (Ст. Слов'янська)	4		42	29	40
с.Трояново	Рождественсько-Богороднична (Ст. Слов'янська)	4		400	280	
м. Зінов'євськ	Успенський собор (Синодальна)	11	10	470	2619	90
	Греко-Володимирська (Синодальна)	5	4	610		
	Преображенська (Синодальна)	10	6	42		
	Покровська (Синодальна)	5	1	680		
	Вознесенська(Синодальна)	11	2	790		
	Знаменська (Синодальна)	7	7	639		
	Покровська(Ст.Слов'янська)	7	1	802		
	Петро-Павлівська (Ст. Слов'янська)	6	2	458		
	Скорбященська(Ст.Слов'янська)	8		819		
Разом		144	54	979	38487	70

Негативне ставлення населення до церкви посилював і той факт, що з позиції церковного права благочестя священників не було бездоганним. Для духовенства

стають звичними взаємні образи, вимагання, прилюбодійство та нетверезість. Так, на з'їзді Зінов'євської єпархії 23 січня 1930 р. зазначалося: “Владыка Николай нас не объединял, а разъединял. Он вводил дезорганизацию... не хотел вести пропаганду за церковь и рабочие шли в клуб, где есть кружок безбожников.

Протоирей Лиханский имеет двух жен будничную и праздничную... Камарницкий бранил богов”[10, 11].

Це в певній мірі стало каталізатором зневіри населення до церкви. За рахунок цього і росли лави антирелігійних спілок та релігійних сект, що поглиблювало кризу у відносинах між церквою та населенням. До антирелігійної пропаганди з боку держави додавались і внутрішні церковні конфлікти. Яскравим прикладом цього є свідчення митрополита Олександра, який зазначав, що тихонівці вели пропаганду проти синодалів, називаючи останніх антихристами [5, 12].

Таким чином, наприкінці 20-х рр., коли було взято курс на створення єдиного церковного управління для всіх православних церков, церковні рухи і течії визнавалися контрреволюційними за своєю суттю, а значна кількість церков та їх лідерів зазнавали репресій і поступово знищувалися, як в цілому по країні, так і на Кіровоградщині зокрема.

Примітки

1. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. – М., 1995.
2. Історія релігії в Україні // за ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К.,1999.
3. Босько В. Вінчав Кирило Стеценко. До питання про Українську автокефальну церкву (УАПЦ) на Єлисаветградщині // Народне слово. – 1993. – 19 жовтня.
4. Мартирологів українських церков: У 4-х т. – Торонто; Балтимор, 1887 – Т.1.
5. Державний архів Кіровоградської області (ДАКО). – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1541.
6. ДАКО – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1531.
7. ДАКО – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1537.
8. Священик д-р Юрій Федорів. Історія церкви в Україні. – Торонто, 1990.
9. Алексеев В.А. Если враг не сдается // Атеистические чтения. – Вып. 20. – М.,1990.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006